

**RAQAMLI AVLODDA MILLIY TARBIYA G‘OYASINI
RIVOJLANTIRISH: ZAMONAVIY YONDASHUVLAR VA MILLIY
QADRIYATLAR UYG‘UNLIGI**

Musurmonkulov Oybek Urolovich

*Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti
Yetakchi ilmiy xodimi, Loyiha ishtirokchisi, p.f.f.d.PhD*

Annotatsiya. Ushbu maqolada globallashtirish jarayonlari va raqamli muhitning yoshlar axloqiga ta’siri ilmiy tahlil qilinadi. Axborot xurujlari kuchaygan bugungi sharoitda milliy tarbiyaning ahamiyati, uning yoshlarda g‘oyaviy immunitetni shakllantirishdagi o‘rni yoritib berilgan. Shuningdek, «milliytarbiya.uz» elektron platformasining raqamli ta’lim muhitida milliy tarbiya kontentlarini yaratish va tarqatishdagi roli atroflicha ochib berilgan. Bolalar kontentini rivojlantirish markazining yoshlarni salbiy axborotlardan himoya qilish va ularda milliy o‘zlikni mustahkamlashga qaratilgan faoliyati tahlil etilgan. Yaponiyaning “ahloqiy tarbiya” tajribasi asosida milliy qadriyatlar va zamonaviy pedagogik yondashuvlarni uyg‘unlashtirish zarurligi ilmiy asoslab berilgan. Maqola global raqamli jarayonlar sharoitida yoshlar tarbiyasini samarali tashkil etish bo‘yicha amaliy xulosalarni qamrab oladi.

Kalit so‘zi: globallashtirish, raqamli muhit, yoshlar axloqi, milliy tarbiya, g‘oyaviy immunitet, axborot xurujlari, ma’naviy-ahloqiy tarbiya, oila–maktab–mahalla hamkorligi, raqamli kontent, milliy o‘zlik va vatanparvarlik tarbiyasi

Аннотация. В данной статье проводится научный анализ процессов глобализации и влияния цифровой среды на нравственность молодежи. В современных условиях усиления информационных атак освещается значение национального воспитания, его роль в формировании идеологического иммунитета у молодежи. Также подробно раскрыты роль электронной платформы "milliytarbiya.uz" в создании и распространении национального образовательного контента в цифровой образовательной среде. Проанализирована деятельность центра развития детского контента, направленная на защиту молодежи от негативной информации и укрепление у них национальной идентичности. На основе опыта "нравственного воспитания" Японии научно обоснована необходимость гармонизации национальных ценностей и современных педагогических подходов. В статье содержатся практические выводы по эффективной организации воспитания молодежи в условиях глобальных цифровых процессов.

Ключевые слова: глобализация, цифровая среда, молодежная этика, национальное воспитание, идеологический иммунитет, информационные атаки, духовно-нравственное воспитание, сотрудничество семья-школа-махаля, цифровой контент, воспитание национальной идентичности и патриотизма.

Annotation. This article provides a scientific analysis of globalization processes and the impact of the digital environment on youth morality. In today's conditions of increased information attacks, the importance of national upbringing and its role in the formation of ideological immunity in young people are highlighted. The role of the electronic platform "milliytarbiya.uz" in the creation and dissemination of national educational content in the digital educational environment

is also revealed in detail. The activities of the Center for the Development of Children's Content, aimed at protecting young people from negative information and strengthening their national identity, are analyzed. Based on the experience of Japan in "moral education," the necessity of harmonizing national values and modern pedagogical approaches has been scientifically substantiated. The article covers practical conclusions on the effective organization of youth education in the context of global digital processes.

Keywords: *globalization, digital environment, youth morality, national upbringing, ideological immunity, information attacks, spiritual and moral education, family-school-mahalla cooperation, digital content, national identity and patriotic education*

Ma'lumki, yoshlar tarbiyasi sohasining ilmiy-metodik ta'minotini amalga oshirish, buyuk allomalarimiz va jadidlarning ushbu yo'nalishdagi qarashlarini ilmiy tadqiq etish asosida zamonaviy metodikalarni ishlab chiqish, o'quvchilar tarbiyasi masalasida mahalla va ota-onalar o'rtasidagi samarali hamkorlikni ta'minlash, ota-onalar va o'qituvchilar uchun ushbu mavzuga oid o'quv va ommabop adabiyotlar yaratishni tizimli yo'lga qo'yish maqsadida, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 21 iyun oyida "Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti"ni tashkil etish to'g'risida qarori qabul qilingan.

Ushbu qarorga muvofiq, ota-onalar, o'qituvchilar va o'quvchilar uchun yoshlar tarbiyasiga oid raqamli kontentlarni joylashtirish va tarbiya samaradorligini oshirish uchun «milliytarbiya.uz» elektron platformasi yaratilib, raqamli ta'lim muhitida milliy tarbiya kontentlarining yoshlar ahloqiga ta'sirini oshirish hamda zamonaviy va qiziqarli kontentlar joylashtiriladi.

Institutning yetakchi olimlari tomonidan raqamli ta'lim muhitiga mos ravishda metodik tavsiyalar asosida yoshlar ta'lim-tarbiyasiga bag'ishlangan podkast, videokontentlar yaratish va ommaviy axborot vositalari orqali yoritish ishlarini tizimli yo'lga qo'yilgan.

Bugungi kunda "globallashuv jarayonlari hamda odamlar, ayniqsa, yosh avlodning qalbi va ongi uchun kurash kuchayib borayotgan hozirgi o'ta murakkab sharoitda harbiy-vatanparvarlik ruhidagi tarbiyaning o'rni va ahamiyati tobora ortib borayotgani alohida ta'kidlandi" - deya so'z yuritgan Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev.

Hozirgi globallashuv jarayonida yosh avlod ongida turli axborot xurujlariga qarshi g'oyaviy immunitetni kuchaytirish tobora dolzarb ahamiyatga ega bo'lib bormoqda. Bolalarni ma'naviy-axloqiy jihatdan munosib tarbiyalash, ularda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat va o'zlikni anglash hissini shakllantirish

mamlakatimizning kelgusi taraqqiyotini belgilaydigan eng muhim omillardan biri hisoblanadi.

Farzandlarimizni milliy o‘zligimiz mezonlariga zid bo‘lgan kontentlarning salbiy ta’siridan va salomatligiga zarar yetkazishi mumkin bo‘lgan axborotlardan himoya qilish, shuningdek, ularni ta’limga keng jalb etish, kasbga yo‘naltirish hamda yuksak vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga mo‘ljallangan milliy kontentlar yaratishni qo‘llab-quvvatlash maqsadida Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev tashbbusi bilan “Bolalar kontentini rivojlantirish markazi” tashkil etildi.

Shuni ta’kidlash joizki globallashuv jarayoni yoshlar axloqiga ta’siri shu qadar kuchayib ketdiki, endilikda mazkur jarayonni nazorat qilish mumkin bo‘lmay qoldi. Lekin bu jarayonda Yoshlar bilan ishlash masalalari alohida e’tiborni talab qiladi. Bugun yoshlarning jamiyat hayotidagi o‘rni va mavqeini yanada yuksaltirish o‘ta muhim masaladir.

O‘z-o‘zidan savol tug‘iladi: bu hodisani pedagogik jihatdan tahlil etishda qanday mezonlar bilan yondashgan ma’qul, umuman, uni ijobiy va salbiy tomonlari aynan nimalarda yaqqol namoyon bo‘ladi? Bunday murakkab vaziyatda yoshlarning ahloqiy tarbiyasini yuksaltirish orqali ularga milliy qadriyatlarimizga asoslangan yangi zamon tafakkurini singdirish qanday kechadi?

Dastavval, Yaponiya tajribasiga to‘xtalib o‘taylik. Bu mamlakatda tarbiyaning g‘oyat samarali va ta’sirchan usuli ishlab chiqilgan. Uni amalga oshirish uchun tayanch joy sifatida umumiy o‘rta ta’lim maktablari tanlangan. Chunki maktabda bola bilim olishdan tashqari shaxs sifatida ham shakllanadi. Kunchiqar mamlakatda fuqaro tarbiyasi “ahloqiy tarbiya” tizimi doirasida amalga oshiriladi. Tizimining nomlanishiga e’tibor bering - “Xarakterni shakllantirishga yunaltirilgan ta’lim”, “Davlat uchun maqbul ahloqiy sifatlarni tarbiyalashga qaratilgan faoliyat”, “Fuqarolik ahloqi asoslarini tarbiyalash”. Aslida bu tizim millatni tarbiyalash tizimi vazifasini o‘taydi. Undan qudratli mafkuraviy ta’sir vositasi sifatida ham foydalaniladi. «Ahlokiy tarbiya» usuliga ko‘ra Yaponiyada fuqarolar mehnat intizomining buzilishi shunchaki salbiy illat, deb hisoblanmaydi, balki Vatanga hiyonat deb qabul qilinadi.

Xo‘sh, bizda bu masalalarning huquqiy va ma’naviy mezonlari, me’yorlari mavjudmi? Biz bu savolga baralla ha, deb javob bera olamiz.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar va bunyodkorlik ishlari natijasida xalqimizning ongu tafakkuri, dunyoqarashi o‘zgarmoqda. Yurtimizda huquqiy davlat, fuqarolik jamiyatini barpo etishda «Milliy tiklanishdan — milliy yuksalish sari» degan hayotbaxsh g‘oyaning ahamiyati tobora

ortib bormoqda. Bu borada O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ma’naviy-ma’rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” qarori qabul qilingan.

Globalashuv jarayoni axborot asri, axborot dunyosi madaniyati bilan uzviy bog‘liq. Globalashuvning bu qadar tezlashib, kuchayib ketishi ham shularga bog‘liq. Axborot jamiyati shakllanayotgan sharoitda, radio va telefonlar, televizorlar va kompyuterlar, Internet xalqaro axborot tizimi va ixtisoslashgan tarmoqlar nafaqat moddiy ishlab chiqarish sohasiga, jamiyatning ijtimoiy-siyosiy hayotiga, balki uning ma’naviy-ahloqiy hayotiga ham tobora kuchli va murakkab ta’sir ko‘rsatayotgan paytda madaniyatga texnikaning ta’siri masalasi o‘ta dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Madaniyatga texnika salbiy ta’sir ko‘rsatadi degan fikrni qo‘llab-quvvatlab, faylasuf X.Ortega-i-Gasset shunday deb qayd etadi: «Texnika, bir tomondan, insonga muayyan, mohiyat e’tibori bilan, cheksiz qobiliyat ato etgani holda, boshqa tomondan, inson hayotida juda katta bo‘shliq hosil bo‘lishiga olib keladi, har bir odamni faqat va faqat texnikaga ishonib yashashga majbur qiladi... Shu bois bizning o‘ta texnikaviy hozirgi davrimiz o‘ta mazmunsiz bo‘lib qoldi». Ayrim olimlar esa texnika madaniyatga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi degan fikrni ilgari surmoqdalar. Chunonchi, 1982 yilda AQShda Mikroelektronika va kompyuter texnikasi korporatsiyasiga asos solgan I.Faygenbaumning fikriga ko‘ra, axborot jamiyatini vujudga keltiruvchi kompyuter inqilobini mantiqiy fikrlaydigan mashinalar amalga oshiradi. Yaqin kelajakda kompyuter sistemalarini bilmagan odam intellektuallikka da’vogar bo‘la olmaydi deya ta’kidlagan.

Ko‘rib o‘tilganidek, aslida globalashuvdan hadiksirab, sarosimaga tushib qolish shart emas. Aksincha, bu jarayonga ruhan tayyor turgan holda yoshlar tarbiyasini milliy-ma’naviy qadriyatlar asosida tashkil etish zarur. Lekin, masalaning boshqa bir tomoni ham bor: psixologik nuqtai nazardan bola yetilish jarayonida yashirin va noma’lum axloqiy rivojlanishning uchta bosqichini o‘z boshidan kechiradi. Birinchidan, shartsiz-noan’anaviy bosqichda atrofdagilarni o‘ziga qaratishga intilish, xudbinlik va individualizmga xos belgilar paydo bo‘ladi. Ikkinchi bosqichda individium va jamiyatning o‘zaro aloqalari bola tomonidan anglanadi. Uchinchi bosqichda bolaning jamiyatiga kirib kelishi va uni ayrim tomonlarini tanqid qilishga qodir bo‘lgan axloqiy-baholash fazilatlari shakllanadi. Shaxs tarbiyasidagi eng nozik, eng murakkab davrda kechadigan ana shu bosqichlarni umumlashtirib, ijtimoiylashuv, deb atalsa bo‘ladi. Demak, ahloqiy tarbiyaning ibtidosi bolaning ijtimoiylashish davriga to‘g‘ri keladi. Amalda esa ko‘ngilochar

tomoshalar ko‘paygandan ko‘payib, aholining yettidan yetmishigacha ularning jozibasidan esankirab, qay birini tanlashni bilmay dovdirab yurgan bir zamonda masalaning murakkab jihatlariga diqqatini qaratmaydi. Bolam sog‘alom bo‘lsa bas, qabilida fikrlaydi. Ya‘ni, murg‘ak farzandlarimizning jismoniy tarbiyasi birinchi o‘ringa qo‘yilmoqda, ma‘naviy, ahloqiy tarbiya bir qadar sustroq... Bizningcha, globallashuv jarayonida, avvalo, mana shu jihatlariga e‘tibor qaratilmog‘i shart.

Muxtasar qilib aytganda, bugungi kunning talab va ehtiyojlaridan kelib chikib, ma‘naviy-ahloqiy tarbiya borasida quyidagilarga e‘tibor berish maqsadga muvofiq, deb bilaman:

- Yoshlarga bo‘lgan munosabatda soxtalikka yo‘l qo‘ymaslik;
- Demokratiya mazmun-mohiyatini atroflicha tushuntirib borish;
- E‘tiqodni mustahkamlash va irodani toblashning zamonaviy usul va vositalarini izlash;
- Yoshlarda milliy qadriyatlarimizni hurmat qilish hamda asrab-avaylash tuyg‘usini mustahkamlash;
- Ahloqiy ta‘lim va tarbiya jarayonida oila instituti rolini yanada yuksaltirish choralarini ko‘rish;
- Mahallaning yoshlar tarbiyasidagi o‘rni va rolini huquqiy jihatlariga e‘tibor qaratish. Ya‘ni, bu borada ularga muayyan huquqiy vakolat berish;
- An‘anaviy ustoz-shogird tizimini jonlantirish;
- Maktabgacha ta‘lim maskanlarining faoliyatini takomillashtirish kabilar.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, yuksak ma‘naviyatdan, u qaysi xalq tafakkurinig maxsuli bo‘lishidan qat‘i nazar, bahramand bo‘lishni har qaysimiz xohlaymiz. Madaniyati yuksak millatlarning ma‘naviy hazinasi bilan dunyoqarashimizni boyitsak jahoniy fikrlash ko‘nikmasi rivoj topishi shubhasiz. Lekin, afsuski, hamisha ham shunday bo‘lavermaydi. Gohida biz uchun jozibali, qiziqarli ko‘ringan narsalar mohiyatan kishini manqurt qilishga, fikrlash dangasaligini uyg‘otishga xizmat qilishi mumkin.

Umumbashariy madaniyat va ahloqiy kadriyatlar insonning ongu shuurini nurafshon etadi, qalni poklaydi. Millat tafakkurini yuksaltiradi. Biroq vayronkor g‘oyalarning bir dasta gul ichida o‘tkir hanjar yanglig‘ yashirinib turishi globallashuvning salbiy jihatleri ham borligini esga soladi. Chetdan kelayotgan mafkuraviy hurujlar globallashuvning iliq, yoqimli shabadasini dahshatli bo‘ron-u dovulga aylantirib yuborishini oldini olish darkor.

Zero O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev shunday degan “Agar biz O‘zbekiston axborot makonida milliy kontent yaratishni o‘z qo‘limizga

olmas ekanmiz, dunyodagi voqealarga milliy manfaatlarimiz nuqtai nazaridan baho bermas ekanmiz, bu ishlar xorijdan turib amalga oshirilishiga imkon yaratib bergan bo‘lamiz”.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2019.
2. Quronov M. Milliy tarbiya. T.: Ma’naviyat, 2007. – B. 220
3. Ortega-i-Gasset. Izbrannyye trudy. M., 1997, s. 221.
4. <https://kun.uz/kr/news/2024/04/15/ozbekistonda-milliy-kontent-yaratishdagi-muammolar-muhokama-qilindi>.
5. <https://president.uz/uz/lists/view/6967>.
6. <https://lex.uz/docs/5344692?ONDATE=03.12.2022>

